

Kazsoki Attila Sándor, Kiss József,
Sinkovics Bálint, Dr. Talamon Attila,
Dr. Vokony István

Hazai napelemes kiserőmű repowering lehetőségeinek vizsgálata

Esettanulmány

Napjaink villamosenergia-termelésében egyre nagyobb szerepet kapnak a megújuló energiaforrások, Ezek közül hazai szinten jelentős szerepet kapnak a napelemes rendszerek. Ezen napelemes rendszerek esetén mind a napelemek, mind az inverterek oldalán degradáció figyelhető meg, melynek következtében a megtermelt villamos energia mennyisége csökken. Jelen cikkben a hazai éghajlati körülményekre kialakított lineáris degradációs modell kerül bemutatásra. Emellett bemutatásra kerül egy hazai 498 kVA csatlakozási teljesítményű kiserőmű esetén a napelem és inverter oldalon történő beruházások (csere) időpontjának optimális megválasztása, valamint a beruházások megtérülési ideje is meghatározásra kerül, a kiserőmű üzembehelyezésekor hatályos kötelező átvételi árfolyam alapján. Az eredmények alapján megállapítható, hogy míg inverterek esetén a csere életciklus alatt kifizetődő, addig napelemek esetén jelenleg nem kifizetődő beruházás.

Nowadays, in electricity generation, renewable energy sources tend to play a more and more significant role. From these entities photovoltaic (PV) systems have the most noticeable penetration in Hungary. During operation both on the module- and on the inverter side degradation appears, which has a decreasing impact on electricity production. In this paper temporal changes of system lifetime were modelled by a linear degradation model specified to Hungary. Moreover, a maintenance case study of a power plant with 498 kVA output power is presented. In context of return an optimal maintenance schedule is presented. Regarding the implied investment financial return was determined, based on the exchange rate of electricity. Finally, this paper concludes that in case of inverters the replacement is refunded during their life cycle but not profitable for photovoltaic modules.

Kulcsszavak: napelemes kiserőmű, repowering.

1. BEVEZETÉS

Az utóbbi években a nemzetközi trendeknek megfelelően hazánkban is egyre nagyobb mértékben jelentek meg a napelemes rendszerek, melyek teljesítményüket tekintve

jellemzően a háztartási méretű kiserőmű, valamint a kiserőmű kategóriába esnek. A szabályozói környezet 2016 év végi változása következtében a befektetési céllal telepített <500 kVA csatlakozási teljesítményű kiserőművel száma jelentősen megugrott. A kiserőműveket üzemeltető beruházók célja, hogy a lehető legtöbb villamos energia értékesítése a kötelező átvételi időszak (vizsgált rendszer esetén 25 év) alatt.

Napelemes rendszerek esetén az idő múlásával, a többi villamosenergia-termelő berendezéshez hasonlóan, szintén egy egyre nagyobb mértékű degradáció és azzal arányos veszteség figyelhető meg. Ezen veszteség minimalizálására a működő rendszerek korszerűsítése és tovább fejlesztése jelent megoldást, melynek jellemzően két színtere van, a napelemek és az inverterek cseréje (illetve ezek lineáris kombinációja).

Napelemek esetén a termékkatalógus az életciklusra vetített fajlagos degradáció mértékét tartalmazza. Ez jellemzően a 25 éves életciklus alatt (80% teljesítménygarancia) évi 0,7% (az első évben 3%). Azonban az inverterek esetén ilyen jellegű katalógusadat nem áll rendelkezésre, pedig az inverterek a teljesítményelektronikai eszközeik nagy kapcsolásszáma és folyamatosan ingadozó hőterhelése miatt szintén veszítenek hatásfokukból.

Mivel a teljes rendszer degradációja katalógusadatokból nem számolható, így ennek meghatározása célszerűen modellezéssel történik. A napelem degradációja a megtermelt villamos energia mennyiségére negatív hatással van. Ezen csökkentő hatás az inverteren megjelenő hőterhelést szintén csökkenti, ezzel növelve annak várható életciklusát. A két folyamat egymásra gyakorolt elmentés hatása pontosan csak modellezéssel állapítható meg, mely történhet pl. Monte-Carlo szimuláció segítségével is. Jelen cikkben különböző éghajlati körülmények között mért termelési adatok felhasználásával készített szimuláció eredményeiből egy egyszerűsített, lineáris degradációs modell került kialakításra. A modell eredményeként a degradáció mértéke a teljes energia-termelő rendszerre rendelkezésre áll, melyből a napelemek katalógusadatainak felhasználásával az inverter degradációja is meghatározhatóvá válik.

2. REPOWERING

2.1. Erőművi repowering

Az energetikában eddig jellemzően a hőerőművek, szinkrongenerátorok és szélerőművek során használtak ilyen megoldásokat, annak érdekében, hogy idővel megjelenő degradációt, valamint ennek következtében kialakult pénzügyi kiesés csökkenjenek. A repoweringnek sok jelentése van, amelyek a jobb eredmény elérése érdekében a tervezés cseréjére vagy fejlesztésére utal. Például a megújuló energia ágazatában sok szereplő választja a régi turbinák szétszerelését és cseréjét az újakkal a meglévő projekt helyszínein. [1]–[7]

A fotovillamos iparágban az újrahasznosítás ellensúlyozza a régebbi napelemmodulok teljesítményét. A

meglévő fotovillamos üzemek új technológiákat szereznek egy folyamatban, amelyet „utólagos felszerelésnek” is neveznek.

Bármely erőmű élettartama alatt az üzemeltetők gyakran felteszik maguknak a kérdést, hogy új létesítményt építenek-e vagy egyszerűen megújítják azt. A tapasztalatok alapján felfedeztük, hogy ez utóbbi gazdaságos módszer arra, hogy az üzem maximális termelést és hatékonyságot érjen el. Ez gyakran új technológiákkal érhető el, amelyek növelik a kapacitást. [1]–[7]

Ritkán találni 400 MW vagy annál kisebb erőművet hosszú sikeres üzemeltetés mellett. Egy ilyen erőmű akkor is fiatalnak tekinthető, ha csak négy évtizede üzemel. A probléma az, hogy ezek a létesítmények a 60-as években kifejlesztett technológián alapulnak, vagy akörül. A zöld menetrend figyelembevételével soha nem volt nagyobb szükség a fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművek működésének javítására. Becslések szerint ez az ágazat az energiával kapcsolatos kibocsátások 39% -át termeli, és ez 2030-ra 42%-ra nő. Nem csoda, hogy a globális energiatermelési ágazat manapság óriási nyomás alatt van. Különböző okokat lehet azonosítani:

- Régi erőművek
- Csökkenő szénminőség
- Növekvő energiaárak és a hozzájuk kapcsolódó társadalmi elégedetlenség
- Generációs kapacitás kihívások
- Megújuló energiaforrások kialakulása és politikai nyomás azok termelésbe való bevonására
- Korlátozott finanszírozás
- Ezen nyomások miatt az energiatermelő ágazatban a kutatás és fejlesztés a szennyezőanyag-kibocsátás minimalizálására és a hatékonyság javítására összpontosít. Szerencsére sok régebbi erőmű még mindig rugalmas kialakítású, amely lehetővé teszi a különböző tüzelőanyagok használatát, különböző terhelési profilokat és így tovább.

Ezen felül továbbra is folyamatban van a szilárd tüzelőanyagok repowering-lehetőségeinek értékelése, például a kazán cseréje, módosítása a légköri fluidágyas égéshez (AFBCR) és a kazán cseréje és hozzáadása a gázosítási kombinált ciklushoz (GCCR) [1]–[7].

A helyszíni javítás érdekében a meglévő üzemet lebontják, és csak a kapcsolótelep és a hűtővíz rendszer marad. Ez különbözik egy új egység külön földterületre történő felépítésétől, így társadalmi-gazdasági szempontból megtakarítások érhetők el, lehetővé téve a folyamatokhoz és az átvitelhez való hozzáférést. Az ilyen típusú projekteknél a tökeköltség-megtakarítások monumentálisak lehetnek. [1]–[7]

A tápvíz előmelegítő repoweringje (FWHR) magában foglalja az égés turbina kipufogógázának felhasználását a betápláló víz melegítésére egy meglévő Rankine-ciklusú erőműben. A gőzturbina-generátor nagyobb energiaszükséglettel jár a gőz számára, amely általában felmelegíti a betápláló vizet, mindaddig, amíg a tervezési

határokat nem lépik túl. Használható gázturbina (CT) teljesítménynövelésre is. A meglévő táplálvíz-melegítőket meg lehet hagyni, hogy szokásos módon működjenek, ha a CT nem működik.

Az égési levegő előmelegítő repoweringje (HWBR) egy vagy több CT beépítéséről szól a meglévő kazán égési levegő előmelegítőjében. Ideális technológia az újabb vagy nagyobb olaj / gázüzemű létesítményekhez. Néhány előnye a hatásfok 10-20%-kal történő növekedése, a jobb ciklikus képesség, a jobb üzemviteli jellemzők részterhelésen és az elérhető akár 25% hatásos teljesítmény-növekedés. A megnövekedett teljesítmény és a jobb hatékonyság tűnik e megoldás fő előnyeinek.

A kombinált ciklusú újratelepítés magában foglalja a meglévő kazán kicserélését egy turbinával és egy hővisszanyerő gőzgenerátorral (HRSG). Néhány előnye ennek a technológiának a 30–40%-os hőmennyiség csökkentése, az NO_x-kibocsátás csökkentése és a nettó termelőkapacitás 150–200%-os növekedése. Mivel nagy kapacitásnövelés érhető el, e módszer tökéletes olyan hagyományos egységekhez, amelyek 12,4 MPa (1800 psi) és 250 MW alatti gőznyomást termelnek. [1]–[7]

2.2. Repowering lehetőségek

A repowering a napelem modulok vagy inverterek részleges cseréjét, eltávolítását vagy újra-telepítését jelentheti. A rendszer egyéb részeinek teljes vagy részleges cseréjével módosulhatnak a napelemes rendszert tartó szerkezetek, vagy megváltoztathatják a berendezés elektromos konfigurációját is. További lehetséges megoldás a napelemek hatásfokát fokozó utólagos technológiák alkalmazása (például egy 2013 előtt gyártott, bevonat nélküli napelemes modul számára tervezett utólagos bevonat elhelyezése, napelemek „second hand” hasznosítása). Ide sorolható még az energiátároló berendezés integrálása, a rögzített dőlésszög megváltoztatása és a rögzített tartószerkezetek napkövető tartószerkezettel való helyettesítése. Az eredeti költségvetésen belüli ilyen jellegű javulást a beruházási költségek elmúlt 10 évben tapasztalt hirtelen csökkenése tette lehetővé. A fotovoltai alkatrészek gyártói számára a „repowering” új piaci profil kialakulását jelentheti.

2.3. Napelem repowering

Az előző szakaszban bemutatott „hagyományos” technológia mellett egyre nagyobb figyelem hárul az elosztott energiatermelés egyes résztvevőire is, melyek közül Magyarországon a napelemes rendszerek egyeduralgódónak tekinthetők. Ezen rendszerek repowering-je a villamosenergia-termelés növelése, illetve az idő múlása során egyre nagyobb mértékű degradációból következő veszteség minimalizálása céljából, a működő rendszerek korszerűsítésével és tovább fejlesztésével történhet. Ennek jellemzően két színtere van. Az egyik a napelemek cseréje, a másik az inverterek cseréje (illetve ezek lineáris kombinációja).

A napelemek cseréjét három tényező idézheti elő:

- napelemek degradációja
- piacon elérhető termékek hatásfok-növekedése
- nem megfelelő panelek cseréje

Egyrészt a napelemek degradációja, amely éves szinten körülbelül 0,7% lehet a gyártói vállalások szerint (jellemzően 25 éves 80%-os teljesítménygarancia) természetesen évről évre csökkenti a termelést.

Másrészt a piacra dobott napelemek hatásfoka évről évről lassan nő, így a növekedő hatásfok önmagában indokolhatja a repoweringet, hiszen a hatásfok-növekedésből következő többlet villamosenergia-értékesítés ellensúlyozhatja a pótlólagos beruházási költséget.

Harmadrészt pedig a napelemek cseréjére azért is szükség lehet, mert az erőmű tervezési fázisában olyan típusú panelek kerültek beépítésre, melyek nem az adott éghajlati körülményekhez lettek kialakítva, optimalizálva, illetve a beruházás bekerülési költségének minimalizálását figyelembe véve nem jó minőségű napelemek kerültek beépítésre. Ez a nem megfelelő minőség a sorosan kapcsolt cellák minőségének nagy szórásából, valamint az összeszerelés minőségéből adódnak. Az idő múlásával tönkre menő modulok cseréje sok esetben nem is lehetséges, ha az azokat gyártó cég nem gyártja már azt a típusú napelemet.

Az, hogy a napelemek mikor érik el életciklusuk végét, folyamatos monitoring és mérések segítségével viszonylag könnyen észrevehetőek, a hibák viszonylag gyorsan kijavíthatók és így a villamosenergia-termelés szünetelése okozta pénzügyi veszteség is minimalizálható. Ez a folyamat a hőerőművek esetén bevett gyakorlat, mely pozitív hatással van a megbízhatóságra és a jövedelmezőségre. A napelemek repoweringje csak ritkán része a pénzügyi tervezésnek, az esetek nagy részében csak halasztott, szükségszerűen bekövetkező (pl. inverter, napelem modul meghibásodás) karbantartásokkal számolnak.

A folyamat gazdaságilag sokkal vonzóbbá válik, ha a tervező és a beruházó hosszú távon gondolkodik és egy erős infrastruktúrát épít, mellyel a projekt kezdeti élettartama akár megduplázható, vagy még jobban megnövelhető, ezáltal további termelési és pénzügyi előnyöket is elérve. A hosszabb élettartamra való törekvés a beruházási költségeket növeli, de nem egyenes arányosan, ugyanis engedélyek, a terület, a kerítések, az utak, alálomások stb. már megszerezték, megépítették és fizették. Ezzel biztosítható az alacsonyabb fajlagos élettartam-költségeket, és a repowering terv révén a technológiai változások is szem előtt tarthatók (modul tartószerkezethez illesztés, a feszültségének és az áramának változását, az inverterek feszültségének és méretének változását, valamint számos egyéb megfontolást, amelyeket figyelembe kell venni és módosítani kell.) Előnye, hogy a létesítmény megbízhatóságának, rendelkezésre állásának, karbantarthatóságának, tesztelhetőségének és biztonságának kérdései beépülnek a projektbe. Ennek eredményeként robusztusabb konstrukció hozható létre

kisebb többletköltséggel, de eközben jóval nagyobb költségvetési stabilitást is jelent a befektetők számára.

2.4. Inverter repowering

A napelemek degradációjának sebessége a megtermelt villamos energia mellett jelentős hatással van az inverter élettartamára is, különös tekintettel a melegebb éghajlatú elhelyezkedés esetén. Az inverterek várható élettartama jellemzően 15 évre tehető (napelemekétől – 25 év – jelentősen elmarad).

Fotovillamos rendszerek esetén inverterek tekintetében figyelhető meg a legnagyobb hibaarány. Az inverter meghibásodásából származó költségek a teljes rendszer karbantartási költségének akár 50%-át is kitehetik, ezért az inverterek élettartamának előrejelzése jelentős szerepet játszik a működési költségek és a megbízhatóság tekintetében. Az inverterek élettartamát jelentősen befolyásolja a tápegységek hőterhelése, melyre nagy hatással vannak az üzemi körülmények (inverterek eltérő vezérlési stratégiája, valamint a telepítési helyre jellemző besugárzási és hőterhelési profilok).

A [8]-[11] tanulmányok rámutattak arra, hogy a napelemes rendszer telepítésének helye, az erősen változó besugárzási és hőmérsékleti körülmények miatt jelentős hatással van az inverterek megbízhatóságára és élettartamára. Az Egyenlítő közelében (pl. Dél-Amerikában és Afrikában) a besugárzás igen magas, szezonálisban viszonylag kis különbséget mutat. Ezzel szemben északi országokban (pl. Skandinávia) a télen a napsütötte órák száma viszonylag alacsony, a besugárzási görbe az év folyamán nagy változatosságot mutat [12]. Hasonló tendencia figyelhető meg a környezeti hőmérséklet-profilok esetén is. A napsugárzás és a környezeti hőmérséklet közvetlen hatással van a fotovoltikus energia előállítására, hozzájárulva az inverter teljesítmény elektronikáján (pl. IGBT tranzisztorok) megnövekedő hőterheléshez, valamint a napelemes rendszer hőterhelésére.

Az inverter élettartama a tervezési fázisban általában az éves terhelési profilból kerül meghatározásra, a rendelkezésre álló adatok felhasználásával, lineáris éves ciklust feltételezve. Gyakorlati alkalmazást tekintve ezen feltételezés nem teljesen helytálló, ugyanis nem számol a napelemek degradációjával mely az inverterek hőterhelését csökkenti, és az életciklus növekedését eredményezi.

A napelemek degradációjában szintén jelentős szerepet játszik az elhelyezkedés klimatikus viszonyai, hőmérséklet, és az időjárás. A napelem degradációjának sebessége a száraz, meleg levegőn nagyobb (kb. 1%/év), mint nedvesebb, hűvös levegő esetén (0,15%). Ebben az esetben egy állandó éves életciklus feltételezése, amely csak a hőterhelést veszi figyelembe az első évben, az inverter élettartamának jelentős alulbecsléséhez vezet. A valós körülményeket jobban közelítő működési körülmények ábrázolása és az inverter élettartam-becslési pontosságának javítása érdekében figyelembe kell venni az egyes területekre jellemző napelem degradáció sebességét [12][13].

A [17] az inverterek élettartamát szimulációval vizsgálja, figyelembe véve a napelem degradációs sebességét, ezzel a hosszú távú inverter-hőterhelés realiztikusabb értelmezését kínálja. Egy dániai és egy arizonai telepítési helyet vizsgálnak meg, amelyek eltérő termelési profillal (célfüggvény) és degradációs jellemzőkkel rendelkeznek. A kialakított modellen Monte Carlo szimuláción alapuló megbízhatósági értékelést végeznek, ahol a paraméterek változásait az élettartam értékelési folyamatában figyelembe veszi, ezzel az inverter életrajza statisztikai megközelítéssel meghatározható. Az inverterben megfigyelhető hőmérsékletváltozás az erőmű terhelésének következménye. Ebben a tekintetben a napelemek romlásának hatása megfigyelhető a napelemes inverterek hőmérséklet-ingadozásain. Az arizonai magasabb átlagos besugárzási szint miatt az itt üzemelő inverterek átlagos maximális hőmérséklete általában magasabb, mint Dániában. Az arizonai inverterek átlagos csatlakozási teljesítménye azonban öt éves működés után a napelemek degradációjának következtében jelentősen csökken. Hasonlóképpen az inverter hőmérsékletének ciklusamplitúdója szintén jelentősen csökken öt év üzemeltetés után (3 °C/év).

2.5. Fókuszcsoport

Az IHS Markit „PV Installation Tracker” szerint Európában több mint 40 GW teljesítményű, a 100 kVA csatlakozási teljesítményt meghaladó, több mint öt éves napelemes rendszer van, melyeken a következő években javításra, felújításra, cserére szorulnak. Ezeknek a régebbi létesítményeken végzett beavatkozásoknak a legnagyobb hajtóereje a belső megtérülési ráta csökkentése, valamint az alkatrész hibákkal és a berendezés hatásfokának romlásával kapcsolatos további problémák. A repowering lehetőségek nemcsak a leszerelt alkatrészekhez kapcsolódnak, hanem a napelemgyártó cégekhez is, amelyek az elmúlt években kiléptek a piacról. Az eszköz tulajdonosok sok esetben komoly kihívásokkal néznek szembe, mivel a garancia igényeket nem tudják érvényesíteni és a műszaki támogatás sem adott. Ez különösen érvényes az inverterek piacára. A régebbi létesítmények túlnyomó többsége Németországban, Olaszországban, Spanyolországban és Franciaországban koncentrálódik. Az országokénti koncentráció ellenére a fotovoltaikus vagyontulajdonjoga továbbra is szétaprózódott, ami csökkenti a nagy portfóliók felújításának esélyét.

2.6. Repowering technológiák

Az kiserőművek felújításának relevanciája az alkatrészek költségeinek elmúlt években tapasztalható drasztikus csökkenése, az új technológiák megjelenése, a hatásfok növekedése jelenti. Az IHS Markit kimutatása szerint a napelem modulok ára 2010 óta több mint 80% -kal esett vissza. Ez az árscökkenés még nagyobb, ha figyelembe vesszük 2007 és 2009 közti európai átlagárakat. Ebben az időben Dél-Európában nagy telepítéseket hajtottak végre, és az árak meghaladták a 3 \$/W-ot. Emellett az

átlagos modul hatékonyság is több mint 25% -kal növekedett a 2006. évi szinthez képest. Az inverteres technológia változásai javították a közüzemi telepítések teljesítményét és hatásfokát, míg az árak a 2010-es árhoz képest 75% -kal csökkentek.

2.7. Repowering megfontolások

Elméletileg a meglévő üzemek termelésének magas beviteli tarifákkal történő növelése, az alkatrészeknek a mai árakon és teljesítményen történő cseréjével egyértelmű lehetőségnek tűnik. Ugyanakkor minden napelemes rendszer különbözik, mindegyiken meg kell vizsgálni a konkrét szempontokat, mielőtt felújításról bármilyen döntés születne. Az egyes üzemek sajátos műszaki jellemzői és teljesítménye mellett a beavatkozás előtt döntő fontosságú az aktuális szabályozási rendszer elemzése. Számos technikai akadály nehezítheti a költséghatékony beavatkozást.

Az európai piac saját szabályokkal rendelkezik a rendszer beavatkozásaival kapcsolatban. Olaszországban a legrugalmasabb piac, mivel lehetővé teszi a rendszerek fejlesztését, és még a meglévő rendszerek újbóli felújítására vonatkozó irányelveket is tartalmaz. Spanyolország és Németország ezzel szemben szigorúan korlátozzák a megengedett technikai változtatásokat. Mivel a felújítás és a megújítás viszonylag új fogalmak, ezekben az országokban a szabályozási kereteket még mindig újradefiniálják és megváltoztatják. A helyi szabályozás ellenőrzése után a beavatkozások során alkalmazható műszaki megfontolások meghatározzák, hogy a beavatkozás előnyös-e.

A fő kihívások között szerepel az új alkatrészek vásárlásához szükséges kiegészítő beruházás, valamint az új alkatrészek beépítéséhez szükséges PV berendezés tervezése és átszervezése. A villamos berendezések megváltoztatása és korszerűsítése számos problémát idézhet elő a meglévő tanúsításokkal és a napelemes berendezésekre vonatkozó garanciákkal kapcsolatban. A garancián kívüli bármilyen beavatkozás kiegészítő beruházás, ezért az eszköz tulajdonosoknak gondoskodniuk kell arról, hogy azok előnyeit az üzemük élettartama alatt ki lehessen használni.

2.8. Napelemes kiserőmű degradációja

A napelemes rendszer esetén a degradáció pontos meghatározása, annak komplexitása miatt csak részletekbe menő modellezéssel tehető meg. A különböző éghajlati viszonyok és gyártási technológiák különböző meghibásodási módokat eredményezhetnek [14]. Ezen túlmenően, a különböző meghibásodási módok keresztátsókkal is rendelkezhetnek a többi hiba mechanizmusra, ezzel bonyolultabb rendszert eredményezve. Ennek következtében alkalmatlanná válik hosszú időhorizontú szimuláció (például éves ciklusú) futtatására.

A napelemek degradációs sebessége valós terepi mérések alapján határozható meg. Ebben az esetben általában egy lineáris degradációs jellemzőt feltételezhető,

ahol a degradációs profil a valós mezőben mért adatokból nyerhető [15][16]. A legtöbb esetben ez alkalmazható, ugyanis a napelemek működés közbeni jellemzése nem bevett módszer. A napelemek kimeneti teljesítményének mérése teljes élettartam alatt általában egyszer történik (STC), korlátozott számú adatpontot eredményezve [14]. A standard test condition (STC) mérési eljárás iparági szinten standardizált mérési procedúrát foglal magában, ezzel biztosítva az új napelempanel kezdő paramétereinek gyártófüggetlen meghatározhatóságát. Az üzemeltetés alatt legrosszabb esetben csak egy mérést hajtanak végre több éves működés után, a teljesítménykülönbség meghatározása céljából, mely során a napelem panelek kimeneti teljesítménye kerül összehasonlításra STC értékeivel. Ebben az esetben a degradációs modellek közül (lineáris, exponenciális, valós mért adatokon alapuló) érdemes a lineáris, egyszerűsített modellt alkalmazni. Ez azonban nagymértékben veszélyezteti a kalkulációs modell pontosságát. Ennek ellenére egy egyszerű, praktikus megoldást kínál a hosszú időhorizontú szimulációk esetén anélkül, hogy nagyméretű mérési adatokra vagy a panelek részletes modelljére szükség lenne. Emellett széles körben alkalmazzák a tervezési szakaszban a hosszú távú villamosenergia-hozam becslésére [17].

3. ADATOK ÉS MÓDSZEREK

Jelen munka során a Magyarországra jellemző degradáció és berendezés élettartam a Dániában 0,15%/év és Arizonában 1%/év degradációs ráta felhasználásával, lineáris degradációs modell alapján becsülhető [17].

A vizsgált napelemes rendszer esetén a gyártó a napelemekre az 1. évben 3%, a 2. és a 25. év közti időszakra 0,7% degradációs rátát határoz meg (más napeleme esetén jelentősen eltérhet). Ezen érték a napelemes rendszer további elemeinek degradációját is figyelembe véve kis mértékben.

A kiserőmű élettartamát 20 éves működésre számolandó, így az élettartam során megfigyelhető a napelem degradáció hatása is. Ezt figyelembe véve az arizonai napelemes rendszer invertereinek élettartama a kezdeti értékhez viszonyítva 82%-kal csökken (kumulatív élettartam 0-ról 0,82-re nő), ezzel szemben a dániai napelemes rendszer esetén ez a csökkenés csak 20%. Ennek oka a napelemek alacsonyabb degradációs sebessége. Ezen értékek felhasználásával a kumulatív élettartam szintén meghatározható. Az inverter akkor éri el elméleti élettartamának végét, amikor a kumulatív mutató 1 értékű lesz (Dánia 137 év, Arizona 28 év) [16]. Ennek szemléltetése az 1. Ábrán látható.

Ezen értékek felhasználásával, lineáris degradációs modell alkalmazásával a teljes energiatermelő-rendszer degradációja szintén meghatározásra került. Ez jelen esetben 1,07%-ra adódik, amely napelem degradáció és inverter degradáció részre bontható.

A vizsgált napelemes rendszer zöldmezős

1. ábra Kumulált élettartam: (a) Hűvös éghajlati körülmények között (vizsgálatban Dánia); (b) melegebb éghajlati körülmények között (vizsgálatban USA, Arizona). Az ábrán feltüntetett vonaltípusok: folytonos vonal - napelempanel degradációt figyelembe véve, pontozott vonal - napelem degradáció figyelmen kívül hagyva. [16]

területen megvalósított beruházás, mely 498 kVA csatlakozási teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű. A beépített napelem teljesítmény ezt kb. 18,4%-kal meghaladja (589,68 kWp). A napelemes rendszerbe 2184 darab 60 cellás, 270 Wp teljesítményű, Talesun TP660P típusú polikristályos napelem került beépítésre. A napelemek által megtermelt villamos energiát 1 darab Huawei SUN 2000-33KTL-A típusú és 13 darab SUN2000 36KTL típusú inverter alakítja váltakozó áramú energiává. A napelemes rendszer a 22 kV feszültségű, középfeszültségű elosztóhálózatra földkábel segítségével csatlakozik. A napelemek déli tájolású fix tartószerkezeten kerültek elhelyezésre, melynek dőlésszöge 35°. Ezen elrendezés a magyarországi viszonyok esetén ideálisnak tekinthető, ugyanis az éves megtermelt villamos energia mennyisége ilyen telepítési feltételekkel maximalizálható.

A gyártó 25 évre vonatkozóan 0,7%-os lineáris teljesítménygaranciát határoz meg, mely számítások során megfeleltethető a degradációnak is. A napelemekre vonatkozó garancia 10 év, lineáris kimeneti teljesítményre 25 év. A napelem modulban 3 darab by-pass dióda talál-

ható. Eltérő gazdasági megfontolások lehetnek, amelyeket a beruházó mérlegel a napelemes rendszer felújítása során. Ilyen gazdasági tényező például a megnövekedett villamosenergia-termelésből származó bevétel értéke az utólagos felszerelés költségéhez viszonyítva.

Az előzőekben bemutatott adatok alapján megállapítható, hogy a teljes energiatermelő rendszer degradációjának megoszlása (1,07%/év) a napelemek esetén 0,7%/év, és az inverterek esetén 0,37%/év.

4. EREDMÉNYEK ÉS ÖSSZEGZÉS

A napelemes rendszer által megtermelt villamos energia az első évben 597.600 kWh (1.200 kWh/kW). A napelemes rendszer degradációja évente 1,07%, amely a megtermelt villamos energia mennyiségén is meglátszik (lineáris degradációt feltételezve). A degradáció okozta bevételcsökkenés számítása során a villamos energia átvételi ára a 2019 évi KÁT árak alapján nettó 32,56 HUF/kWh-ra adódik.

A napelemek bekerülési költsége, a degradációjuk okozta, villamos energia eladásából származó (25. év végén) bevétel kiesést mintegy nettó 74.000.000 forinttal meghaladja. Ezen értékek figyelembevételével megállapítható, hogy a vizsgált napelemes rendszer repoweringje során a napelemeket jelenlegi konstrukció szerint nem érdemes cserélni. Ha a napelemek ára az előző

években tapasztalt tendencia alapján csökken, akkor érdemes elgondolkodni rajta, azon a ponton, amikor az inverterek cseréje is megtörténik.

Az inverterek esetén azonban más a helyzet. Ott megfigyelhető, hogy a degradáció okozta kiesés a 24. évben már meghaladja a beruházás költségét. Amennyiben az inverterek erre az időre még nem hibásodnak meg, ténylegesen nem érik el életciklusuk végét, úgy a 23. év végén mind műszakilag, mind gazdaságilag érdemes kicserélni őket.

Az inverterek degradációjának alakulása az inverterek cseréje előtt és után, az eredeti 25 éves életciklusra vetítve, az 2. Ábrán látható.

A repowering során valószínűleg szükség lesz a napelemek és az inverterek újra konfigurációjára, így ezen folyamatok költségét sem szabad szem elől téveszteni. A 23. évben végrehajtott repowering következtében a villamos energia eladásából származó veszteség 25. év végéig nettó 14.344.243,16 HUF-tal csökken, melyből a napelemre eső rész 9.406.803,67 HUF, az inverterre eső rész 4.937.439,49 HUF.

A vizsgált napelemes rendszer esetén megállapítható, hogy az előzetesen becsült életciklus alatt - mely 25 évre lett meghatározva - a napelemek cseréjével megvalósított repowering nem kifizetődő, míg az inverteket a 23. évben érdemes lecserélni. A degradáció és

2. ábra Degradáció alakulása napelemek, illetve inverterek cseréje esetén.

az esetleges hibák okozta veszteségek rendszeres karbantartásokkal, illetve a rendszer folyamatos monitorozásával csökkenthetők. A napelem első oldalára felvitt antireflexiós réteg nagymértékű kopása a gyártói garancia után valószínűleg felgyorsul, ezzel a degradációs folyamatot gyorsítva. Ennek fékezésére alkalmas lehet az utólag felvihető antrireflexiós réteg, azonban ennek hatásossága kérdéses. Amennyiben a későbbi repowering során a napelem modulok cseréje szorulnak, szükséges lesz rendszer villamos sémájának (és kapcsolásának) újrakonfigurálása, mivel a jelenleg beépített 270 Wp teljesítményű napelemek várhatóan már nem lesznek a gyártó portfóliójában.

Ha csak a napelemek degradációját vennénk figyelembe, a vizsgált kiserőmű paneljeinek degradációja 15 év elteltével 28.000.000 HUF veszteséget okoz (ha a KÁT átvételi ár növekedése megegyezik az inflációval). Feltételezzük, hogy a napelemek ára a beszerzési ár felére esik, a pótlólagos napelemcsere költsége 60.000.000 HUF lesz. Továbbá feltételezzük, hogy a napelemek hatásfoka a következő 15 évben minimum 20%-kal nő, melynek következtében a 60.000.000 HUF-os beruházással egyrészt évente 40%-kal több villamos energia állítható elő (repowering időpontjában a degradált kiserőművel megtermelt energiához képest képest) és értékesíthető (éves szinten ez 7.800.000 HUF plusz bevétel), mely 10 év alatt kb. 70.000.000 HUF-ra tehető, emellett „megnyerhetjük” a régi panelek 28.000.000 HUF-nyi degradációját. Ilyen körülmények között a beruházási döntésnél megfigyelhető, hogy a csere kifizetője lehet az aktuális kamatszinttől és tőkeköltségtől függően. A kérdés, hogy az új panelek életéből hátralévő további 15 év hasznos élettartam milyen beruházással növelhető tovább (ha tartószerkezet még jó állapotban van, akkor invertercserével és transzformátorfelújítással a kiserőmű élettartama akár 15 évvel is kitolható).

Látható tehát, hogy a jelenleg ismert árak és hatásfokok mellett a napelemes repowering nem ésszerű döntés, azonban ezen 10 éves időtávban a technológiai fejlődés és az árak további esése könnyen változtatható.

5. ÖSSZEFOGLALÁS

Napjaink villamosenergia-termelésében egyre nagyobb szerepet kapnak a megújuló energiaforrások. Hazánkban ezek közül jelentős szerepet kapnak a napelemes rendszerek. Ezen energiatermelő rendszerek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek mind a lakossági, mind az ipari szektor szereplői körében, ugyanis a kialakítható rendszer széles teljesítmény tartományban mozog.

Jelen cikkben a hazai éghajlati körülményekre kialakított lineáris degradációs modell kerül bemutatásra. Emellett bemutatásra kerül egy hazai 498 kVA csatlakozási teljesítményű kiserőmű esetén a napelem és inverter oldalon történő beruházások (csere) időpontjának op-

timális megválasztása, valamint a beruházások megtérülési ideje is meghatározásra kerül, a kiserőmű üzembehelyezésekor hatályos kötelező átvételi árfolyam alapján.

A 3. fejezetben bemutatott modell, valamint a 4. fejezetben bemutatott eredmények alapján megállapítható, hogy az előzetesen tervezett élettartam alatt (25 év – a napelemek névleges hatásfokának 80%-a eddig garantált) a napelemek cseréje nem kifizető, míg az addig nem cserélt inverterek cseréje több feltétel együttes figyelembevételével a 23. évben kifizető lehet. Az inverter élettartama a rendszeresített karbantartásokkal növelhető, és valószínűsíthetően egy komplett invertercserére a tervezett repowering mellett is szükséges lehet 8-12 év elteltével.

A következő években egyre nagyobb mértékű napelemes penetráció növekedését az árak rohamos csökkenése, a telepítést ösztönző intézkedések meghozatala, valamint a szabályozói környezet folyamatos változása szintén elősegítheti.

6. IRODALOMJEGYZÉK

- [1] L. Delfanti et al., “Solar plants , environmental degradation and local socioeconomic contexts: A case study in a Mediterranean country,” *Environ. Impact Assess. Rev.*, vol. 61, pp. 88–93, 2016.
- [2] V. João and P. Domingues, “Interrelationships between renewable energy and agricultural economics.,” *Energy Strateg. Rev.*, vol. 22, no. July, pp. 396–409, 2018.
- [3] D. Deb and N. L. Brahmhatt, “Review of yield increase of solar panels through soiling prevention , and a proposed water-free automated cleaning solution,” *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 82, no. September 2017, pp. 3306–3313, 2018.
- [4] S. Bukhary, S. Ahmad, and J. Batista, “Analyzing land and water requirements for solar deployment in the Southwestern United States,” *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 82, no. September 2017, pp. 3288–3305, 2018.
- [5] M. Goyal, “Repowering — Next big thing in India,” *Renew. Sustain. Energy Rev.* vol. 14, pp. 1400–1409, 2010.
- [6] A. Colmenar-santos, S. Campiñez-romero, C. Pérez-molina, and F. Mur-pérez, “Repowering: An actual possibility for wind energy in Spain in a new scenario without feed-in-tariffs,” *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 41, pp. 319–337, 2015.
- [7] M. H. Shubbak, “Advances in solar photovoltaics : Technology review and patent trends,” *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 115, no. July, p. 109383, 2019.
- [8] S. E. D. Leon-Aldaco, H. Calleja, F. Chan, and H. R. Jimenez-Grajales, “Effect of the mission profile on the reliability of a power converter aimed at photovoltaic applications - a case study,” *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 28, no. 6, pp. 2998–3007, Jun. 2013.
- [9] N. C. Sintamarean et al., “Reliability oriented design tool for the new generation of grid connected PV inverters,” *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 30, no. 5, pp. 2635–2644, May 2015.

- [10] **A. Anurag, Y. Yang, and F. Blaabjerg**, “Reliability analysis of singlephase PV inverters with reactive power injection at night considering mission profiles,” in Proc. of ECCE, pp. 2132–2139, Sep. 2015.
- [11] **C. Felgemacher, et al.**, “Evaluation of cycling stress imposed on IGBT modules in PV central inverters in sunbelt regions,” in Proc. of CIPS, pp. 1–6 CIPS, Mar. 2016.
- [12] **Y. Yang, H. Wang, F. Blaabjerg, and K. Ma**, “Mission profile based multi-disciplinary analysis of power modules in single-phase transformerless photovoltaic inverters,” in Proc. of EPE, pp. 1–10, Sep. 2013.
- [13] **S.B. Kjaer, J.K. Pedersen, and F. Blaabjerg**, “A review of single-phase grid-connected inverters for photovoltaic modules,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 41, no. 5, pp. 1292–1306, Sep. 2005
- [14] **M. Köntges et al.**, “Mean degradation rates in pv systems for various kinds of pv module failures,” in Proc. of EU PVSEC, pp. 1435–1443, Jun. 2016.
- [15] **D. C. Jordan, et al.**, “PV degradation curves: non-linearities and failure modes,” Progress in Photovoltaics: Res. Appl., pp. 1–9, 2016.
- [16] **E. L. Meyer and E. E. van Dyk**, “Assessing the reliability and degradation of photovoltaic module performance parameters,” IEEE Trans. Rel., vol. 53, no. 1, pp. 83–92, Mar. 2004.
- [17] **A. Sangwongwanich, Y. Yang, D. Sera, and F. Blaabjerg**: „Lifetime Evaluation of Grid-Connected PV Inverters Considering Panel Degradation Rates and Installation Sites”, IEEE Trans. on Power Electronics, vol. pp, no. 99, 2017
- [18] **Talesun**: “TP660P - 265 / 270 / 275W Polycrystalline, Solar Module 60-Cell Series”, 2018
https://www.talesunenergy.com/fileadmin/user_upload/pdf/data_sheets/TP660P.pdf